

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 2, (JUNE 2024) ISSUE: 2

ISSN: 2980-2350

20/06/2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 2

İmtiyaz Sahibi
Cihan Buğra ÇORUH

Editörler
Ercan YÜCEL
Nihat YALDIZ

Kapak Tasarımı
Cihan Buğra ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN
Ferit Bera ÇORUH

© C.B. ÇORUH

ISSN NO: 2980-2350

Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres:

www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUİSENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYİLOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyn BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorovich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye
Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 2

Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 2

19. YÜZYILDA MUHASEBE VE EKONOMİK FAALİYETLERDE MEYDANA GELEN YENİ GELİŞMELER.....	9
<i>Yasin Mahmut KARACAN</i>	<i>9</i>
<i>Hatice KAHRAMAN</i>	<i>9</i>
<i>Hüseyin SEFİL.....</i>	<i>9</i>
<i>Alper DAĞLAR.....</i>	<i>9</i>
<i>Cebrail KARTAL</i>	<i>9</i>
<i>Mahmut ÖNAL.....</i>	<i>9</i>
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NİN KURUMSALLAŞMASINA BİR ÖRNEK: ZİRAAT FAKÜLTESİ	28
<i>Mustafa ATAŞ</i>	<i>28</i>
<i>Sibel ALICI</i>	<i>28</i>
<i>Gözde GÖKSEL.....</i>	<i>28</i>
<i>Şerif GÖKSEL</i>	<i>28</i>
<i>Selma SEVGİ.....</i>	<i>28</i>
<i>Ertuğrul TÜRKMEN</i>	<i>28</i>
HATAY'DA İLÇE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KURULUŞU	55
<i>Kazım ŞİK.....</i>	<i>55</i>
<i>Nezir AĞAR.....</i>	<i>55</i>
<i>Muzaffer GÖKÇE</i>	<i>55</i>
<i>Mustafa DURNA.....</i>	<i>55</i>
<i>Derya Çakır SEKİRDEN.....</i>	<i>55</i>
<i>Ersen KESER</i>	<i>55</i>
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NİN KAMPUS ALANININ TESPİTİ.....	88
<i>Mehmet Ali CAZDAN.....</i>	<i>88</i>

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 2

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Hasan ATEŞ

İbrahim KURT

Nihat YALDIZ

Kadriye KARA

Mehmet AÇAR

Murat ŞENGEZER

Sultan KARAOĞLAN

Mahmut Cihangir GİRİŞKEN

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

Topluluklar

Ulusallararası DoĐu Akdeniz
Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi

Günlük

Yayımcı

Zenodo

Yayınlanan

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

Sorting

Search Results

LIEMS

C

Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID: [n/d](#)
Country / Language: TR / [n/d](#)
Publisher: [n/d](#)

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN PORTAL The Global Index
for Continuing
Resources

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NİN KAMPUS ALANININ TESPİTİ

* Mehmet Ali CAZDAN

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 22.05.2024
Makale Kabul Tarihi: 15.06.2024

Atf Bilgisi:

Mehmet Ali CAZDAN, "Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Kampus Alanının Tespiti", *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 2, Issue: 2, 2024, s. 88-114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11645266>

Özet

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluş aşamasında henüz bir kampüse sahip değildi. Ancak Antakya merkezde bulunan ve Çukurova Üniversitesi'nden kalan meslek yüksek okullarının bulunduğu yerdeki alan da kampüs olmaya müsait değildi. Bu durum yeni bir kampüs kurulması ve Hatay'ın iki büyük ilçesinden biri olan İskenderun'daki fakültelerin de Antakya'ya taşınması gündeme gelmişti. Bunun üzerine Alahan'da ahalinin kullanmadığı 208 bin dönümlük çorak bir arazinin kampüse dönüştürülmesine karar verilmişti. Uzun bir çalışmadan sonra kamulaştırma tamamlandı.

Bu makalede Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yeni kampus alanının tespiti ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Hatay, Fakülte, Arazi, Kamulaştırma

Abstract

Hatay Mustafa Kemal University did not yet have a campus during its establishment. However, the area in the center of Antakya where the remaining vocational schools from Çukurova University were located was not suitable for a campus. This situation brought to the agenda the establishment of a new campus and the relocation of the faculties in Iskenderun, one of the two largest districts of Hatay, to Antakya. Thereupon, it was decided to turn a 208 thousand decare barren land in Alahan, which was not used by the public, into a campus. After a long study, expropriation was completed.

In this article, the determination of the new campus area of Mustafa Kemal University will be discussed.

Key Words: Antakya, Hatay, Faculty, Land, Expropriation

Giriş

Kuruluş aşamasında hangi birimlerin olması konusunda yapılan etütler, Ortadoğu'nun en cazip bölgelerine yakınlığı, Akdeniz kıyısında bulunulması ve Avrupa ile bütünleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen bir ülkenin parçası olmak, Hatay'da kurulacak olan üniversitenin araştırma, inceleme yapacak, siyaset ve politika üretecek enstitülere ihtiyaç

* Müdür, Yeniçağ İlkokulu/ Defne, alicazdan@hotmail.com, Orcid no:0009-0000-2986-3684

duyacağı bir gerçektir. Henüz fikri yapısının oluşturulmaya çalışıldığı bir aşamada, politik ve siyasi düşünceler üretmekten ziyade, bölgenin ihtiyacı olan zirai ve tıbbi gerçekleri ön planda tutacak, tamamen bilimsel bir kurum oluşturulması üzerinde fikir birliğine varılmıştı. Fakat bu husus kamuoyu ile henüz paylaşılmamıştı. Vali Acun'a yöneltilen böyle bir soruya "YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bir teklif verildiğini, onlar karar verinceye kadar da bu hususta bir isimlendirme yapmanın doğru olmayacağını" dile getirmişti.

"İlimiz merkezinde yayınlanan bir gazetenin 28 Temmuz 1992 günlü nüshasında Üniversite Kampusu'nun yerinin belli olduğuna dair iddialı bir haberin yer aldığı görülmüştür. Hangi haber kaynağına dayalı olduğu yorumlanamayan haberde valiliğe atfen Kampüs alanlarından söz edilmektedir. Valiliğimiz il genelinde üniversite ana Kampüs ve tali kampuslerinin yapılabileceği alan arayışlarını başlatmayı düşünmüş, ancak henüz eylem safhasına geçilmemiştir. Hatta bu konuda somut bir çalışma söz konusu olmamıştır. Tapu Kadastro bölge müdürlüğünden alınan bazı ön bilgiler ışığında bazı arazilerin mevcudiyeti öğrenilmişse de üzerinde ciddi hiçbir fikri çalışma yapılmamıştır. Gazete haberinin bazı varsayımlardan yola çıkarak oluşturulduğu sanılmaktadır."¹³⁹ Valilik haberin devamında, üniversitenin faaliyete geçmesi yolunda yükseköğretim kurumu ve gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat sağlamadan, kurucu rektör atanmadan kendiliğinden bağlayıcı hiçbir tasarrufla bulunmamaya kararlıdır. Bu nedenle kamuoyunda yanlış yorumlara, endişelere, spekülasyona yol açacak bu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz." şeklinde bir beyanda bulunarak, dedikodulara son noktayı koymuştur¹⁴⁰.

Üniversitenin nerede kurulacağı, kampusun nerelerde olacağı hususları da başlangıçta bir muamma haline dönüşmüştür. Bu konuyla ilgili basında çıkan haberler arasında üniversitenin kuruluş aşamalarında ön saflarda yer alan vakfın çalışmalarını baltalayıcı ifadelere yer verilmesi, üniversitenin merkezinin nerede olacağına dair tartışmaların büyümesinde rol oynamaktaydı. Oysa ki, üniversitenin merkezinin nerede olması gerektiği hususunda adım atan 87 başvurunun hemen tamamının Antakya ve çevresinden gelmesi, İskenderun'un bu konudaki çekimserliğini de ortaya koymaktaydı. Diğer taraftan tartışmaların içine vakfın çekilmiş olmasının maksatlı olduğu da anlaşılmaktadır. Kaldı ki, üniversitenin merkezinin veya rektörlüğün nerede kurulacağına dair hüküm, vakfın değil, rektörün ve YÖK'ün inisiyatifinde olan bir husustur. Buna karşılık vakıf ile bu iki birimin

¹³⁹ 29 Temmuz 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 133, s. 1.

¹⁴⁰ 29 Temmuz 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14596, s. 1.

kuracağı ilişkiler, doğal olarak bu süreçte vakıf mütevellilerine de fikir bildirme şansı verecekti. Bu açıdan bakıldığında üniversitenin nerede yapılacağı konusunda bir fikir sahibi olan ve bunu paylaşmak isteyen hayırsever vatandaşlara düşen görev, vakıf ile irtibata geçmeleri ve yapacakları bağışları doğrudan bu kurum aracılığıyla yapmalarıydı.

Göreve geldikten sonra hızlı bir çalışma temposu gerçekleştiren Rektör İpek, Kampüs ve fakülteler ile öğretim üyeleri hakkında var olan soru işaretlerine cevap vermişti. Buna göre: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin fakülte, Yüksekokul ve enstitülerinin yerleri belirlendi. Toplam 7 fakülte, 4 Yüksekokul ve 3 enstitüden oluşan Üniversitenin merkez kampüsü Antakya’da olacak. Bu arada, ilk etapta Antakya, İskenderun ve Reyhalı’da olmak üzere 3 kampüs oluşturulacak. Fakültelerin kampüslere göre dağılımı şöyle belirlendi:

Antakya kampüsü; Fen-edebiyat fakültesi, İktisadi ve idari bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi. İseknderun kampüsü; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri fakültesi. Reyhanlı Kampüsü; Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi.

Bu fakültelerin yanı sıra mevcut olan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Yüksek Okulu’na ek olarak Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu eğitim yapacak. Turizm ve otelcilik Yüksek Okulu için bir zamanların gözde yeri olan Soğukoluğ’un düşünüldüğü ve bu konuda altyapı çalışmalarına başlandığı belirtildi. Ayrıca İskenderun Su Ürünleri Fakültesine bağlı olarak Samandağ’ında bir su ürünleri üretim istasyonu kurulması da düşünülüyor.

Dün bir basın toplantısıyla bu konularda açıklama yapan rektör Prof. Dr. Haluk İpek bunlar dışında Üniversite bünyesinde oluşturulacak olan Sosyal Bilimler enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kuruluşu ile ilgili çalışmaların son hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gazetemizin sorusuna yanıt olarak Üniversitenin tüm fakülteleri olmasada bazı fakülteler için 1993/94 eğitim yılına öğrenci almayı hedeflediklerini söyleyen İpek, “Amacımız mümkün olan en kısa sürede kaliteli bir üniversite kurmaktır. Bunun için gerekli tüm akademik bağlantılara başladık ve Türkiye’nin en kaliteli hocalarını getirmeğe çalışıyoruz.” dedi.¹⁴¹

Üniversitenin kurumsal yapısı 1992 yılı sonlarına doğru tam olarak olmasa da büyük oranda tamamlanmıştı. Ancak bu yapıyı taşıyacak öğretim üyesi kadrolarıyla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. Maddesi uyarınca

¹⁴¹ 4 Aralık Cuma 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8133, s. 1.

mevcut birimlerden yapılan dönüşümler ile eğitim öğretimin yürütülmesine çalışılmış olmakla beraber, üniversiteye yapılmaya başlanan öğretim üyesi başvurularına yönelik bir girişimin ancak Sayıştay'dan idari kadroların ilanına yönelik verilecek vizeler yanında, YÖK'ten gelecek akademik kadrolarla bu başvurulara cevap verilecekti.

Üniversite öğretim elemanlarının bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla YÖK tarafından ilan edilen yabancı ülkelere yönelik kadroların kullanılması da gündeme gelmiştir. İlk aşamada 60 kadar kadronun üniversite birimleri arasında taksimi yapılarak, öğretim elemanlarının bu kadrolara başvuruları teşvik edilmiştir. Bu 60 kadronun tamamı araştırma görevlisi statüsündeki öğretim elemanlarına tahsis edilmişti. Bu kadrolar 1993 senesi içerisinde kullanılmak üzere Yüksek Lisans ve Doktora aşamalarında yurt dışına çıkacaklara tahsis edilecekti. Başta ABD olmak üzere, diğer ülkelere kadro tahsisi mümkün olacak olup, buralara gönderilecek olan öğrencilerin doğrudan üniversiteye dönüş zorunluluğu bulunmaktaydı.

1992 yılında kuruluşu tamamlanan Mustafa Kemal Üniversitesi'nin merkezi bugün Antakya'da bulunan ve şimdi Eski Rektörlük veya Eğitim olarak adlandırılan yerdeydi. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, rektörlüğü geçici olarak burada konuşlandırmış olmakla beraber, asıl rektörlük binasının inşasını, Serinyol'daki 500-600 dönüme çıkarılması planlanan kampuste tasarlamaktaydı. Birkaç seneliğine Antakya'daki eski binada kalınması düşünülmesine rağmen, Antakya'daki eski bina yaklaşık 19 yıl rektörlüğe ev sahipliği yaptı.

İlçelerde kurulacak yüksekokullarda çalıştırılmak üzere alınacak olan öğretim elemanlarının ve buralara okumak üzere gelecek olan öğrenciler için sosyal mekânların oluşturulması yönünde atılacak tüm adımlar ise mekan sakinlerinden beklenilmiştir. Buna karşılık ilçeleri tercih edecek olan öğretim üyelerinin buralarda oturması, öğretim üyesi kıtlığına sebep olacağından zorunlu hale getirilmemişti. Tam aksine fakültelerin ilçelere yayılmış gibi görünmesine rağmen, asıl maksadın bir kampus içerisinde toplanması yönünde olduğu anlaşılmaktaydı. Bunun bir istisnası vardı o da Reyhanlı idi. Reyhanlı'nın bir çiftlik olması, özellikle GAP gibi geniş bir bölgenin kurulacak bir komplekse büyük ihtiyaç duyulacağı göz önüne alınarak, ilçede bir araştırma merkezinin kurulması planlanmaktaydı. Kırıkhan'da da bu manada bir Yüksekokul açılması düşünülüyordu. Fakat tüm bu imkanlar ne devlet eliyle, ne de üniversitenin katkılarıyla, tam aksine bu bölgelerde yaşayan insanların istekliliğine ve yapacakları yardımlara bağlı olarak gündeme alınabilecek türden planlamalardı.

Öğrencilerin sosyal yaşam alanlarına dair yapılan planlamalar biraz daha gerçekçi adımlarla yürütülmekteydi. İskenderun'da başlatılan 2000 öğrenci kapasiteli yurt binası yanında, Antakya'da 1000 öğrenci kapasiteli bir başka yurt yapımı gündemdeydi. Samandağ'da daha önce otel olarak inşa edilen Barikan Oteli, hayırsever sahipleri tarafından üniversiteye bağışlanmak suretiyle eğitim öğretim binasına dönüştürülmek istenmiş, rektörlük burayı iklimlendirme, soğuk zincir şoklama eğitimi veren bir bölüm olarak tasarlamaktaydı.

Üniversitenin Hatay ekonomisine, sosyal yaşamına ve eğitimine büyük katkı yapacağına inanan rektör Prof. Dr. Haluk İpek, üniversite vakfının bu konularda öncü rol oynayacağını, bölgeye uygun projeler üretileceğini, üniversitemizin müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vererek, şehrin yapısına ve yaşam şartlarının kolaylaşmasına katkıda bulunacağına inanmaktaydı. Rektör İpek, üniversiteyi tanımlarken şu ifadeleri kullanıyor: “Üniversite insana yapılan yatırımın en üst noktasını teşkil eder, bir şehrin yaşamında gelişmişlik düzeyini belirler, kültürler arası diyalogun kurulmasında her düzeyde rol üstlenir ve şehirlerdeki ekonominin büyümesini temin eder.”

Üniversite vakfının önemine işaret eden rektör İpek, Vakfın önderliğinde kurulacak olan şirketler vasıtasıyla üretimden pazarlamaya bütün zincirleri tamamlayabilecek paket projeler üreteceklerine, katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilecek kurumların oluşturulması mümkün olacaktı. Vakfın kuruluşu tamamen, Hatay halkının gösterdiği bir imce örneği olarak Türkiye'de bir ilk olarak ortaya çıkmıştır. Vali Utku Acun'un Hataylılarla kurmuş olduğu güzel bir diyalogun ürünü olan vakfın benzerini kurmak isteyen illerdeki üniversitelerden gelen talepler genelde vakıf senedi üzerine olmaktadır. Kısa bir zamanda önemli bir para potansiyelinin oluşması, bu sayede de üniversiteye bir maddi destek sağlanmış olması, kuruluş aşamasında üniversite için maddi ve manevi önemli bir katkı olmuştur. %90'ını vakıf sermayesinden karşılanacak Anonim Şirketlerin kurulması, üretim, imalat, pazarlama, müşavirlik, mühendislik gibi alanlarda hizmetler vererek yeni kapasiteler oluşturacak olması, buna ortak olmak isteyecek halkın iştirakiyle daha büyük işletmelerin kurulacak olması, şehrin çehresini kısa zamanda değiştirecekti. Bu üniversitenin ihtiyacı olan ancak devlet imkânlarıyla yapılamayacak işlerin, doğrudan vakıf tarafından üstlenilmesi demekti.

Rektörlük, hayli masraflı olan Ankara ile ilişkilerin yürütülmesi hususunu, en azından kuruluş aşamasındaki bir üniversitenin sırtına yüklememek için vakıf vasıtasıyla bir irtibat bürosu satın almayı ve bu yolla tasarrufa gidilmesini planlamaktaydı. Bu irtibat bürosu

üç odalı bir daireden ibaret olacak ve burası vakıf adına satın alınarak, üniversiteye kiralanacaktı¹⁴².

Vakfın özverili çalışmaları sayesinde 1994 yılında Alahan Kampusu'nun yapımına başlandı. Üniversitenin yapımı esnasında hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayarak bilimsel çalışmaların dar alanlara sıkıştırılması yerine, geniş ve ferah alanların oluşturulmasının üretkenliği artıracığı bilinciyle hareket edilmeye çalışılmıştır. Yapı işlerinin ortaya koyduğu tavır üretkenliği en yüksek seviyeye çıkarmak için deneme ve uygulamaya dayalı bir eğitim sisteminin gerçekleştirilebileceği alanlar yaratmak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. 04.12.2000 yılı itibariyle Alahan kampusu içerisinde yapımı sürdürülen fakülte, yüksekokul, uygulama merkezi ve sosyal alanlarla ilgili verilere bakıldığında üniversitenin kat ettiği yol açıkça görülmektedir. Daha 1994 yılında yapımına başlanan ve 15 bin m2 kapalı alan olarak tasarlanan Ziraat Fakültesinin 2000 yılı itibariyle 5461 m2lik kısmı tamamlanmış ve inşaat devam etmekteydi. Aynı yıl yapımına başlanan ve 16.800 m2 kapalı alan olarak tasarlanan Fen-Edebiyat Fakültesinin ise 4268 m2sinin tamamlandığı; yine aynı yıl 5000 m2 kapalı alan olarak tasarlanmış olan Eğitim Fakültesinin ise yapımı bir hayli gecikmiş olup, 2000 yılında temel kazma işlemleri başlatılmıştı. 15 bin m2 olarak tasarlanan Veteriner fakültesinin yapımı da 1994 yılında başlatılmış olup, inşaat faaliyetleri sürdürülmekteydi. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hatay'ın çehresini değiştirecek en önemli proje olarak görülmekteydi. Bu proje 31.200 m2 kapalı alan olarak tasarlanmış olmakla beraber, diğer fakültelerden 5 yıl sonra yani 1999 yılında inşaatına başlanmıştır. Beden Eğitimi Spor ve Yüksekokulu'nun yapımına da 1994 yılında başlanmıştır. İnşaat kapalı alanı 5600 m2 olarak tasarlanmıştı. Bugün (2012) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak kullanılan bina aslında Rektörlük ve Kütüphane olarak düşünülmüş fakat 2001 yılı itibariyle henüz inşaatı için bir faaliyet gösterilememişti. Bunda Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in eğitime verdiği ağırlığın büyük rolü vardır.

Kampüs çalışmalarına verilen ağırlık, alt yapı çalışmalarında da kendini göstermiş 1994-2001 yılında çalışmanın büyük oranda tamamlandığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin sosyal alanlarının düzenlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için elzem olan Merkez Kafeterya'nın inşaatı da 1994 yılı itibariyle başlatılmış ve 6600 m2 alanda yapımı planlanan kafeteryanın inşaatı diğer inşaatlara nazaran biraz daha hızlı bir şekilde tamamlanarak 1998

¹⁴² Bu kısım, Mehmet Tekin, "Hatay Üniversitesine Kavuştu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Haluk İpek'le Söyleşi", Güneyde Kültür Dergisi, Sayı: 46, Aralık 1992'den özetlenerek oluşturulmuştur.

yılına yetiştirilmişti.

2001 yılı itibariyle Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Alahan Kampusu'nde yapımına başlanan 6 fakülte ve bir Yüksekokul inşaatı 100600 m2 kapalı alanlı olarak planlanmış olup, bu inşaat faaliyetinin 14229 m2si bitirilmiş, inşaatına devam edilen alan ise 86371 m2 olarak tespit edilmiştir.

Öğretim üyelerinin konaklama ve iskan problemlerinin ortadan kaldırılması için lojman çalışması Mart 2000 yılında temel atma töreni ile Serinyol'da başlatılmış olup, lojmanlar 32 daire ve kapıcı dairesi, beden eğitimi öğrencilerinin giyinme, soyunma ve duş mekanlarından oluşacak şekilde tasarlanmıştı. Toplam 3000 m2 olarak düşünülen inşaat 7 aylık çalışma sonunda Aralık 2000 yılında tamamlanmıştı.

Kurulduğu 1992 yılından 2001 yılına kadar 98 konferans, 6 sempozyum ve 1 kongre yanında çok sayıda konser, açıkoturum, tiyatro ve sinema gösterimine sahne olan üniversitenin ulusal ve uluslararası konukları ağırlayacak bir konferans salonundan mahrum olması düşünülemezdi. Bu sebeple Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in direktifleri doğrultusunda ve vakfın katkılarıyla yapımına başlanan "Kültür Kompleksi"nin bitirilmesiyle üniversite rahat bir nefes alacaktı.

Antakya'da edinilmiş olan Merkez Kampüs içerisinde bazı sosyal tesisler vardı ve 2001 yılı itibariyle bunlara da el atılarak yenileme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. Sosyal tesislere ait mutfak ekipmanlarının yenilenmiş, üniversite elemanlarının rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekan elde edilmişti. Merkez kampüste yer alan ve 1100 m2 kapalı alan olarak tasarlanan yeni misafirhane 27'si normal, 3'ü ise süit olmak üzere 30 odadan oluşmaktaydı. Misafirhane inşaatına 2000 yılı Mart ayında başlanarak, çalışmalar kesintisiz devam ettirilmiş ve 6 aylık bir zaman diliminde yani 2000 yılı Kasım ayında tamamlanmıştır. Misafirhanenin odaları modern bir görünüm ve anlayışla şekillendirilmiş olup, misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiştir¹⁴³.

Antakya'da kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer belirleme çalışmaları sürüyor. Vali Utku Acun'un açıklamasına göre, Organize sanayi bölgesi için ayrılan yerin, Üniversite için önceden ayrıldığının belirlenmesi üzerine yeni yer arayışlarına geçildi. Vali Acun, bu amaçla Reyhanlı, Yayladağı yolları üzerinde yada Topboğazı-Antakya üzerinde 3 yeni alan saptandığını söyledi. Durumun Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bildirildiği ve

¹⁴³ Bu kısım, Mustafa Kemal Üniversitesi Haber Bülteni, Yıl: 2001, Sayı: 1, s. 9-13'ten özetlenerek oluşturulmuştur.

inceleme yapmak üzere uzman istendiği de bildirildi. Yeni yerleri görmek ve rapor hazırlamak üzere Bakanlık teknik elemanlarının önümüzdeki günlerde Antakya'ya gelmeleri bekleniyor¹⁴⁴.

Üniversite İçin Alahan'da Kamulaştırma

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bina ve uygulama alanları için oluşturulan Kamulaştırma karar ve uygulamalarına ilişkin eleştiriler tepkilere dönüşmeğe başladı. Verimsiz ve zayıf olduğu gerekçesiyle kamulaştırılmak istenen Alahan topraklarının gerçekte çok verimli olduğu savlanarak karardan vazgeçilmesi istenmektedir. Alahan Muhtarı Bekir Savran, köy adına basına yaptığı yazılı açıklamada, kamulaştırma karar ve uygulamalarına sonuna dek direneceklerini belirterek, topraklarının durumunu görmek ve köylüyü dinlemek üzere Vali Acun ve diğer ilgilileri köye davet etti. Savran'ın açıklaması şöyle: Sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın Rektörün katkılarıyla Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesinin kurulmasını başardılar. Hatay halkı gibi biz Alahan halkı da çok sevindik ve onları bu başarılarından dolayı kutlarız. Üniversite için sayın Rektör ilk önce Köyümüzün 210 dönümlük bir yerini kamulaştırmaya gitti. Şimdi de köyün kalan 2 bin dönüme yakın topraklarını şerh koydurup kamulaştırmaya gitmektedir. Bu topraklar Antakya'dan 8 ile 10 km. uzaklıkta İskenderun yolu üzerindedir, bu yerlere yakın toprakların dönümü 300 ile 500 milyona satılmaktadır, bu değerde dahi toprak satışı yoktur¹⁴⁵. Sayın Rektör, bu topraklar ..iftir, bir karışlık toprağı yoktur demek, 40 ile 50 milyondan dönümünü kamulaştırmak istemektedir. Bizim bu topraklarımız tarladan ziyade arsaya dönüşmüş, zayıf dediği bu topraklarda Hatay'ın en iyisi denilebilecek bezelyeyi, baklayı, patatesi ve kaliteli zeytini yetişmektedir. Sayın büklerimizden dileğimiz köyümüze buyursunlar bizim konuğumuz olsunlar ve bu güzelim yerlerin cennetten bir parça olduğunu görerek kararlarını versinler. Bu topraklarda ecdatlarımızın kemikleri yatmakta olup tarihi olan bu topraklar bizim ve çocuklarımızın geleceğidir. Dedelerimizden kalma bu topraklar veraset intikali yapılmadan aramızda anlaşarak bölüştürölüp yıllarca hiçbir köye nasip olmayan büyük bir olgunlukla hadisesiz ekip biçmekteyiz ve 800 kişiye yakın köylünün geçimi buradan temin edilmektedir. Bulgaristan'dan, Afganistan'dan göçmen getirip onlara ev ve tarla verilirken asırlardır elimizde olan canımızdan kıymetli topraklarımızın alınması hangi insanlık anlayışına sığar.

¹⁴⁴ 16 Aralık 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8440, s. 3.

¹ 14 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8710, s. 1.

Hukuk Devleti, Hukukun üstünlüğü, insanlık hakları nerede kaldı. Geçenlerde Alahanlı bir köylü hanım, toprağını alıyorlar dediklerinde bu acıya kalbi dayanamayarak rahmetli olmuştur. Aşağıda Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki tarihe geçmiş bir kamulaştırma ecdadımızın anlayışını ve büyüklüklerini göstermektedir. Bizlerinde bundan ibret alınarak aynı anlayışın gösterilmesini sayın büyüklerimizden bekleriz.

Sayın Rektör Haluk İpek, Antakyalı oluşu ve çekirdekten yetişme ziraatçı olması, bu mertebeye kadar yükselmiş olmasından dolayı gurur duymaktayız, onun bir köylünün toprağının ne kadar kıymetli olduğunu herkesten iyi bilmesi lazım, dolayısıyla en büyük anlayışı ondan beklemekteyiz.

Bizler Alahan köylüsü olarak bu toprakları vermemeğe kararlıyız, her türlü kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kadın, erkek, çocuk, genç ve ihtiyar olarak Ankara'ya sayın Babamız Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e, sayın annemiz bacımız Başbakanımıza, Sayın Hatay bakanları ve milletvekillerine gidip mağduriyetimizi anlatmayı uygun bulduk. Her şeyden önce sayın valimizden burada olmayışını ve gelişini belemeği daha uygun bulduk.

Sayın değerli Valimizin bu haksızlığa ve ilerde telafisi imkansız mağduriyete uğrayacak Alahan köylüsünün durumuna anlayış göstererek en kısa zamanda bu işin çözümünü kendisinden beklemekteyiz. Bu topraklar yerine yukarıda bahsettiğimiz yerlerden toprak alınmasını ve topraklarımızın bize bırakılmasını temenni ediyoruz. Böylece Alahan köy halkının bütün sevabını alacağı gibi hayat boyu kendisine minnettar kalacaktır¹⁴⁶.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Kampüs kamulaştırılmasıyla ilgili Alahan köyü sakinlerinin eleştirilerine yanıt halinde yaptığı açıklamada, Üniversitenin trilyonluk bir yatırım olduğunu ve Ortadoğu'da söz sahibi olmayı hedeflediğini belirterek, Alahan köyü başta olmak üzere çevresine ekonomik ve sosyal yönden sayısız yararlar sağlayacağını bildirdi. Üniversitenin kuruluşuyla birlikte Kampüs arayışına geçildiğini, uzun çalışmalar sonucunda Antakya ve çevresinde Üniversite kampüsü olabilecek hazineye ait belirli büyüklükte hiçbir yer bulunamadığına işaret eden Rektör İpek, sonuçta daha önce Antakya Küçük Sanayi bölgesi olarak belirlenen bu yerde Kampüs kurulması ile ilgili nitelikleri de taşınması itibariyle istimlak işlemlerine başladığını anlattı. 1993-1994 yıllarında ayrılan istimlak ödeneğinin 2.5 milyar lira olduğunu, bu parayla da sadece 209 dönümlük alanın istimlak edilebildiğini belirten MKÜ Rektörü, geçen yıl da 1993 bütçesinden gerekli

¹⁴⁶ 14 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8710, s. 3.

ödeneklerin ayrılmasıyla istimlak edilen bu parça üzerinde inşaatlara başlandığını belirtti¹⁴⁷.

Köylüler bu basın açıklamasının hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı'na da köyün tamamının imza koyduğu bir dilekçe ile başvuru yaparak dertlerine çare aramışlardı. Mektupta “Antakya’da Mustafa Kemal Üniversitesi kurulmuştur. Üniversite kampusu Antakya’ya 13 km uzaklıktaki Alahan köyü civarında kurulmaktadır.

Biz Alahan köyü sakinleri üniversitenin köyümüz civarında kurulmasından büyük sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Bu gelişmeler esasen verimsiz topraklarımız üzerinde yer seçimi yapıldığından bizim bir bakımdan kurtuluşumuz olacaktır. Devletimize ve üniversitenin kurulmasına önyak olanlara minnet ve şükran borcumuz vardır.

Ancak bu işi baltalamak isteyen ve köyümüzden uzaklaştırmak isteyen ve sözde burada toprağı olan kişiler, yüksek katını zaman zaman rahatsız etmektedirler. Oysa bu alandan alınan malzemeler yol yapım işlerinde kullanılmaktadır. Arazi incelendiği takdirde bu durum gözle görülecektir. Bu gibi insanların üniversite alanında yerleri olmadığı gibi, kötü niyetleri köy ve köylümüzü gelecek nimetlerden mahrum etmek istemektedir. Biz aşağıda imzaları olanlar Yüksek Makamınızca kötü niyetli insanlara gerekli cevabın verileceğinden eminiz. Aynı zamanda köyümüzden bazı hayırsever insanlar bir kısım yerlerini üniversiteye hibe etmişlerdir.

Bizler kurulmakta olan üniversitenin hiçbir aksamaya meydan verilmeden devam ettirilmesi için devletimizle el ele vererek yürütülmesini yüksek makamınızdan talep etmekteyiz.”¹⁴⁸

Tayfur Sökmen Kampüsünün Oluşturulması

Mustafa Kemal Üniversitesinin Alahan mıntikasındaki kampusune Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in adı verildi. Alahan kampusune “Tayfur Sökmen Kampusu” adı verilmesi kararı MKÜ senatosunun 30 Mart Cuma günü toplantısında alındı ve Rektör Prof. Dr. Haluk İpek’in önermesiyle teklif oy birliğiyle benimsendi. Böylelikle MKÜ’ye ait Alahan kampusu bundan böyle “Tayfur Sökmen Kampusu” olarak adlandırılacak¹⁴⁹.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Üniversite ile ilgili tüm konulara açıklık getiren bir basın toplantısı

¹⁴⁷ 16 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8712, s. 1.

¹⁴⁸ Tarihsiz, Alahan Köyü ahalisinin Cumhurbaşkanlığına yazdığı mektup, 4 s.

¹⁴⁹ 6 Nisan 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10626, s.1.

yaptı. Rektör yardımcılarını ile bir dizi yetkilinin de hazır bulunduğu toplantıya başta İskenderun olmak üzere gazetelerin ilgisi büyük oldu.

Prof. Dr. Haluk İpek, üniversite ve aldığı mesafe konusunda kısa bilgiler vererek başladığı toplantılarda İskenderun'da başta kaymakamlık olmak üzere yapılan eleştirileri de yanıtladı. İskenderun'a MKÜ'nün yatırım yapmadığı ve ilçede bulunan fakültelerin Antakya merkez kampusuna taşınması ile ilgili eleştirilere değinen İpek, üniversitenin kuruluş yasanını okuyarak uygulamalarının tamamen yasanın getirdiği zorunluluktan kaynaklandığını, İskenderun'da kampus ve yeni fakültelerin açılmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

Prof. Dr. İpek, yatırım konusunun Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenip uygulandığını hatırlatarak MKÜ olarak kuruldukları günden bu yana önceden planlanan ve belirlenen yatırımları yaptıklarını, Üniversite senatosunun keyfi hareket ederek istediği yere kampus ya da fakülte açma imkanının bulunmadığını belirtti. MKÜ bünyesindeki tüm fakültelerin merkez kampusta toplanmasının son derece doğal ve gerekli olduğunu anlatan, İpek, "Bu uygulama hem Türkiye'nin hem de dünyanın her tarafında aynıdır. Kampuslar tüm bitirilmiş fakültelerin bir arada eğitim verdiği sistemdir. Merkez kampus ve fakülte binaları tamamlanmaya kadar geçici olarak dağılmış durumdaki bünyelerimizi tek çatı altında toplamamız doğal ve gereklidir. Bu konunun başka noktalara çekilerek İskenderun Antakya tartışması yapmak kuruma yapılmış bir haksızlık olur. MKÜ bilimsel bir kurumdur ve buradaki çalışmalar ilimizin tamamının etkilediği ve ilgilendirdiği gibi hem ülkemizi hem de dünyamızı etkilemektedir. Biz Hatay'ımızı bir bütün olarak görüyor ve her anlamda gelişimine katkı vermek için bilimsel çalışmalar yapıyoruz. MKÜ yasasında İskenderun için sivil Havacılık ile İskenderun Meslek Yüksekokulu belirlenmiştir. Bunun dışında bir yatırım konusu üniversitemiz inisiyatifinde olmayıp yasaların gereğini uygulamak durumundayız" dedi¹⁵⁰.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, kampüs modeli uygulamasında MKÜ'nün Akdeniz bölgesinde Çukurova Üniversitesi'nden sonra ikinci olduğunu kaydederek "Övünerek söyleyebilirim ki bölgede ikinci üniversiteyiz" dedi. Önceki gün basın mensuplarına oluşturulan laboratuvarlar, yeni birimler ve inşaatları gezdiren Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, içerdiği 9 fakültenin 8'inde eğitim yapılabilen MKÜ'de yasa gereği örnek bir kampüs modeli oluşturulduğunu ve kampüs disiplini arzulanan seviyeye de yakında

¹⁵⁰ 13 Şubat 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10587, s. 1.

ulaşacağını söylerken “Yasa gereği son kurulan 23 Üniversite, Kampüs Üniversitesidir. Fakülteleri Antakya’daki kampüste toplamamızın ana gayesi budur” şeklinde konuştu. Basın toplantısında Tıp Fakültesi inşaatı ihalesine bazı şirketlerin alınmaması yanı sıra kırımının az olması ile ilgili bir gazetecinin spekülasyonlar dolaştığını söylemesi üzerine açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Haluk İpek bu konuda da şöyle konuştu. “2886 sayılı ihale yasasının 44. Maddesi özeldir ve ihaleye katılmak üzere en az 3 firmanın çağrılmasını öngörün biz de bu çerçevede güçlü, bu işi yapabileceklerine inandığımız 5 şirketi ihaleye davet ettik. Sonuçta Tepe grubu Ekinciler işi üstlendiler. İyi ki de almışlar, zira para olsa da olmasa da inşaat sürüyor ve zamanında bitecek. Aksi halde herhangi bir şirket büyük kırımla işi alsaydı işi bitiremeyebilirdi, kaldı ki Tıp Fakültesi İnşaatı sıradan bir iş değildir. Çok sağlam olması gerekir. Bu bakımdan Bilkent ve Hacettepe gibi inşaatları yapan Tepe grubunun işi üstlenmesi işin zamanında bitirilmesi açısından olumlu olmuştur. İhale de her şey yasalara uygun şekilde yapılmıştır¹⁵¹.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin yer aldığı kampus ve çevresinin toplam 1300 dönümlük bir alanı içerdiği belirtilerek bu alanın uzun vadede ihtiyacı karşılamaktan çok uzak kalacağı görüşü savunuldu Rektör Prof. Dr. Metin Gürkanlar geçtiğimiz günlerde basınla söyleşisinde MKÜ’ nün kuruluş aşamasında fizik bakımından uzun vadeli bir düşüncenin planlanmadığının gözlemlendiğini kaydederek bugünkü durumda 1300 alana sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Çukurova üniversitesi 1973 yılında kuruldu. 26 bin dönümlük alana sahip. ÇÜ Rektörü şimdiden sahip oldukları alanın darlığından söz ediyor. Hacettepe üniversitesi 17 bin dönüm, ODTÜ 30 bin dönüm, Erzurum Atatürk üniversitesi 43 bin dönüm, Ş. Urfa Harran üniversitesi 27 bin dönüm alana sahip iken bizim MKÜ’ nün sahip olduğu alan ise sadece 1300 dönümdür. Bu fiziki koşullar uzun vadede yetersiz kalacak ve sıkıntı oluşacaktır.” Rektör Gürkanlar, geleceği düşünerek üniversite kampüsüne yeni alanlar kazandırmaya çalıştıklarını, bu konuda girişimlerde bulduklarını sözlerine ekledi.¹⁵²

İskenderun’daki Bölümlerin Antakya’ya Taşınması Tartışması

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek ile İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan arasında İskenderun’daki fakültelerin Antakya’ya taşınması girişimlerinden ötürü yaşanan gerginlik, Mete Aslan’ı; Prof. Dr. İpek için “İyi Bir Emlakçı olur” tanımlamasıyla dün yeni

¹⁵¹ 14 Kasım 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı:10816, s. 1.

¹⁵² 20 Mart Perşembe 2003, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 3.

bir boyut kazandı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Antakya'nın basın mensupları yanı sıra İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan, yönetici üyelerini dün makamında kabul eden İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan, sohbet şeklindeki kabul sırasında bir soru üzerine MKÜ Rektörü İpek'i İskenderun'daki fakülteleri Antakya'ya taşımakla suçladı.

Rektör İpek için: “Bizi fakülte için yer göstermemekle suçladı” diyen İskenderun Belediye başkanı Mete Aslan; “Peki yer istemek için benimle ne zaman görüştü, benden bu güne kadar ne istedi ki böyle konuşuyor? Diye sordu. Su ürünleri fakültesinin Arsuz yolu üzerinde sağlık teşkilatına ait binada 5 yıllığına yer aldığını, bunun gerçekleşmesinde de kendisinin katkısı olduğunu hatırlattıktan sonra, “peki rektör bey 5 yıl sonra burayı boşaltacağını bilmiyor muydu? Neden bizimle görüşme gereği duymadı? Sadece Hatay Valisi ya da Antakya Belediye Başkanıyla görüşmek yetmiyor.” Diyerek bir anlamda Rektörü diyalogda bulunmamakla suçladı. Rektör İpek'i İskenderun'da yer olmamasına rağmen yatırım yapmamakla da suçlayan ve devletin verdiği ödeneğin hiç olmazsa üçte birini İskenderun'da kullanmağa çağırın Başkan Aslan, böyle bir girişim olması durumunda Antakya halkının yaptığı yardımın 5 katını İskenderunluların yapmağa hazır olduklarını savundu. Rektör Prof. Dr. İpek' İskenderun'daki fakülteleri antakyaya taşımakla Antakya ve İskenderun halkını birbirine düşürmekle suçlayan ve iki ilçe halkı arasında gerginlik yaratılmasına neden olduğunu söyleyen Mete Aslan, Rektör İpek için; “O çok iyi bir emlakçı olur” tanımlamasında bulundu. İskenderun Belediye Başkanı Aslan'ın açıklama yapmasına neden olan ise MKÜ Üniversitesi Senatosunun önceki gün aldığı karar oldu. MKÜ senatosunun aldığı 11 Temmuz 2001 tarihli ve 11 sayılı kararında, İskenderun'daki Fakültelerin Antakya'ya taşınmasının kanun gereği olduğu, uygulamaya da örneğin çevre illerde görülen “Kampüs Üniversitesi” modeli kapsamında bakılması gerektiği yer alıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunun önceki günkü toplantısında alınan kararda, son günlerde yaşananların MKÜ'yü yıpratmaya, bilim kuruluşunu hırpalamaya ve politika malzemesi yapmaya yönelik ilimiz ve ülkemiz açısından talihsiz açıklamalar olarak değerlendirdikten sonra şöyle denilmektedir: “Son günlerde kamuoyuna yansıyan beyan ve haberlerde MKÜ'yü yıpratmaya yönelik tutum ve girişimler dikkat ve ibretle izlenmektedir. Bunlardan sonuncusu, İskenderun'da yaşanan ve üniversite ile halkı ve idari makamları karşı karşıya getirmeyi hedefleyen çarpıcı, yanıltıcı, yıpratıcı beyan ve tavırlardır. Bir bilim kuruluşunun bu tür saldırgan beyanlarla böylesine acımasızca hırpalanması ve politika

malzemesi yapılması ilimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için büyük talihsizliktir.

Mustafa Kemal Üniversitesi bir devlet kuruluşudur. Devletin ve milletin malıdır. Kanuna ve mevzuata aykırı, ya da keyfi olarak nitelenebilecek, denetim dışı hiçbir işlemi olmadığı gibi, bütün çalışmalar kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmekte, yakından izlenmektedir. Hal böyle iken basına da yansıyan söz konusu beyanlarda ilçeler arasında ayırım yapma gibi ağır ithamların da yer alması konusu ile ilgili son bir açıklama yapılmasında yarar görülmüştür. Üniversitemiz 3837 sayılı kanununun 25. Maddesine ve 2809 sayılı kanuna eklenen 17. Ek maddeye göre kurulmuştur. Üniversitemiz ile ilgili yasa hükümleri, her okuyanın kendine göre anlamlar çıkarmasına meydan vermeyecek kadar açık ve nettir¹⁵³. Mustafa Kemal Üniversitesi bir kampus üniversitesidir. (Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, K. Sütçü İmam Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi gibi) Ancak Üniversitenin kuruluş aşamasında eğitim ve öğretimi sürdüreceği mekan sıkıntısından dolayı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Su ürünleri fakültesi geçici olarak İskenderun'da kurularak ilde mevcut mekanlardan azami ölçüde yararlanma yoluna gidilmiştir.

İskenderun'da bulunan ve ithamlara malzeme edilen fakültelerin kanun hükmüne göre üniversite merkez kampüsünde bulunması gerektiğinden ve ilgili yatırımlar ancak kanunda adı geçen kampus içerisinde yapılabileceğinden, geçen süre içinde İskenderun'a hiçbir yatırım alınması mümkün olmamıştır. Bu yüzden bu birimlere gerekli yatırım ve harcamalar yapılmadığı gibi, laboratuvar imkanlarının kısıtlı olması ve diğer sıkıntılar da eğitimin kalitesini olumsuz etkilemiş, öğrencilerimiz kampus üniversitelerinin avantajlarından yararlanamamışlardır. Kampus inşaatının hala ilerlemesi ve Üniversitenin merkez kampüsündeki alt yapıyı yeterli hale gelmesiyle, yasa gereklerine uyularak tüm fakültelerin kampusta toplanması zorunluluğun doğmuş, bu sürecin doğal bir parçası olarak İskenderun'daki Fakültelerin merkez kampüse taşınması gündeme gelmiştir. Sonuç olarak kanunun gereği yerine getirilecek ve üniversitemizin fakültelerinin tümü Hatay ili Merkez Kampüsünde toplanacak, ilçelerde kanunda Bakanlar Kurulu Kararında ve YÖK kararında adı geçen kurumlar dışında hiçbir kurum kalmayacaktır. Ekli belgede de bu durumu bütün açıklığıyla görmek mümkündür. Uygulamayı esas oluşturan "kampus üniversitesi" modelini öğrenmek ve anlamak için ülkemizde mevcut 52 devlet üniversitesi, ya da bu mümkün olmazsa yakınımızdan en gelişmiş üniversitelerden biri olan Çukurova üniversitesi bir model olarak yerinde incelenebilir. Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluşundan itibaren çalışmalarını

¹⁵³ 13 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34 Sayı: 10710, s. 1.

konusunda basını ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmiş, bilgi edinme yollarını açık tutmuştur. Davranış alanı ve çalışma şekli hukukta belirlenmiş bir kurum bu tür itham ve çarpıtmalara sadece hukuk kuralları içinde ve mevzuat temeline dayanan iadelerle cevap verebilir ve Üniversitemiz de bunu yapmaktadır. Ama bir takım çevreler kanunlara da itibar etmiyor ve her şeye rağmen davranışlarını ve suçlamalarını sürdürmek istiyorlarsa, bu kendilerinin bileceği bir husus olup, üniversitemizin yapacağı bir şey yoktur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.”

Burada MKÜ Rektörlüğü, İskenderun'daki fakülteleri Antakya'ya taşımaya yönelik kararına temel olan Yükseköğretim kurulundan alınan 22 Mart 2001 tarihli yazıyı da bilgi anlamında İskenderun'daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile basın kuruluşlarına gönderdi.

YÖK Başkanlığından Prof. Dr. Tuğmaş Sayraç imzasıyla Hatay MKÜ Rektörlüğüne gönderilen 22 Mart 2001 tarihli MKÜ Rektörlüğüne hitaben yazılan yazıda da şöyle denilmektedir: “Yapılan inceleme sonucu, Üniversitemizin kuruluşuna ilişkin 3887 sayılı Kanun'un 25. Maddesi ile 2809 sayılı Kanuna Eklenen Ek madde 17'ye göre Hatay İlinde Fen Edebiyat, mimarlık-Mühendislik, Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri, Turizm ve İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun ilçesinde ise İskenderun Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği, ayrıca İskenderun ilçesinde kurulumuz kararı ile kurulan İskenderun Pirinçlik Meslek Yüksekokulu ve Bakanlar kurulu kararı ile kurulan Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hatay Sağlık Yüksekokulunun bulunduğu, yürürlükteki mevzuata göre İskenderun ilçesinde yer alan yükseköğretim kurumlarının adı geçen ilçede eğitim-öğretim faaliyetinde bulunabileceği, bunların dışında bir yüksekokul veya fakültenin söz konusu ilçede eğitim öğretim faaliyetinde bulunamayacağı sonucuna varılmıştır.”¹⁵⁴

İskenderun'un yetkilileri konumundaki ilçe kaymakamı ile belediye başkanı, ilçedeki MKÜ'ye ait iki fakültenin Antakya'ya taşınması şeklindeki Senato kararı çerçevesinde farklı düşüncelere sahip İskenderun kaymakamı Günhan Sarıkaya, MKÜ senatosu ile Rektörlüğünün kararı ile ilgili hiçbir yorum getirmezken, İskenderun'un asıl baş ağrısının Üniversite kurmaması olduğuna dikkat çekti. İskenderun'da Üniversite oluşturulmasının MKÜ'nün etkinliğine zenginlik vereceğini söyleyen İskenderun kaymakamı Günhan Sarıkaya; “Biz bu yolda kararımızı verdik. Hazırlıklara da giriştik. İskenderun'a Bağımsız Üniversite kurulmasına çalışıyoruz” dedi ve MKÜ'ye ait iki fakültenin İskenderun'dan

¹⁵⁴ 13 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10710, s. 6.

Antakya'ya alınması ile ilgili gelişmede ise hiçbir yorumda bulunmadı. İskenderun belediye başkanı Mete Aslan ise, ilçeye bağımsız bir üniversite kurulmasıyla ilgili hiç söz etmiyor. Bu Konya girmek istemiyor. Onun derdi İskenderun'daki Mimarlık Mühendislik fakültesi ile Su ürünleri Fakültesinin Antakya'ya taşınmamasını sağlamak. Rektör Haluk İpek'e bu kararından ötürü yakışsız suçlamalarda bulunan İskenderun belediye başkanı bu kararıyla rektör İpek'in esasen sadece İskenderun 'a değil Antakya'ya da kötülük ettiğini savundu ve MKÜ senatosunun aldığı bu kararı uygulamaya güçlerinin yetmeyeceğini iddia etti¹⁵⁵.

İskenderun Belediye Başkanının Karara İtiraz Etmesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi senato kararı çerçevesinde İskenderun'daki 2 Fakültenin kampus kapsamında değerlendirilerek Antakya'ya taşınması kararına tepkisinin dozunu yükselten İskenderun belediye başkanı Mete Aslan "Güçleri Yetmeyecek" dedi. İskenderun belediye başkanı Mete Aslan dün yaptığı açıklamasında Rektör ve MKÜ senatosu kararının pratikte geçerlilik kazanmayacağını savunduktan sonra bu kararın iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, YÖK başkanlığı ile YÖK üyelerine ayrı ayrı birer mektup göndereceğini belirterek şöyle devam etti. "Hangi akla ve mantığa hizmet ettiği belli olmayan MKÜ Rektörü ve Senatosu şehrimizde bulunan fakülteleri YÖK'ün kararı olduğu bahisle Antakya'ya taşıma kararı aldığını övünçle çeşitli yerlere ve Basın mensuplarına fakslamışlardır. Ancak YÖK yazısındaki ilgede belirtilen MKÜ'nün başvuru yazısını eklememişlerdir. Bunun kendilerinin başvurusu olduğu açıktır. Senato kararında MKÜ'nün Mersin üniversitesi gibi Kampüs Üniversitesi olduğu belirtilmektedir. Oysa ki Mersin Üniversitesi Senatosu Tarsus'a 2 Adet fakülte kurulması kararı almış ve bunu YÖK başkanlığına onaylatmıştır.

MKÜ Rektörü ve Senatosunun aldığı bu karar Antakya ve İskenderun halkını karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu konudaki sıkıntılarımızı ve tepkilerimizi ilgili makamlara bildirdik. Fakültelerimizin taşınmasının iptaliyle ilgili olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Fakültelerimizi Antakya'ya taşımaya MKÜ'nün sayın Rektörünün ve Senatosunun gücü yetmeyecektir."¹⁵⁶

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan açıklamada, son günlerde İskenderun'da yayınlanan bir gazetede yer alan iki fakültenin taşınması ile ilgili haberin

¹⁵⁵ 17 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10713, s. 1.

¹⁵⁶ 17 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 10713, s. 1.

incelendiği kaydedilerek gerek haber metninde gerekse yazıda maksadını aşan, halkı da yanlış yönlendirebilecek tahrik edici ifadeler kullanıldığının üzüntüyle izlendiği kaydedilerek bu durumun hasız, maksatlı eleştirisi olduğu savunuldu. İskenderun'da bulunan iki fakültenin Merkez Tayfur Sökmen Kampüsüne taşınmasının yasa gereği olduğu, esasen iki fakültenin de İskenderun'da geçici olarak yer aldığı, esas yerlerinin Merkez Tayfur Sökmen Kampüsü olduğu hatırlatılan MKÜ rektörlüğü açıklamasında gazete haberine yönelik şu açıklama ve iddialarda bulunuldu. “Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bilim ve eğitim dışında hiçbir uğraşı olmadığı gibi, her hangi bir sebepten dolayı hiç kimse şehir ile problemi de yoktur. Bütün ilçelerimiz bizim için değerlidir ve halkımızla gurur duyuyor, her zaman başımızın üzerinde taşınacak bir değer olarak görüyor, hizmeti şeref biliyoruz. İskenderun'da geçici olarak kaldığı süre içinde eğitimin kalitesini ve çalışma huzurunu olumsuz etkileyecek boyutta problemler yaşayan Su Ürünleri Fakültesi ile kurulduğu günden bu yana yasal engeller yüzünden gelişmesi için hiçbir yatırım yapılamayan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin er veya geç asıl yeri olan Merkez Kampüse taşınacağı hususu daha önce defalarca açıklanmıştı. Bundan kimsenin şahsi takdiri ya da tercihi söz konusu olamaz. Nitekim bu uygulama da rektörün bir tercihi değil, hem yasa gereği hem de eğitim öğretimi yönünden kampüs üniversitesi özelliklerinin zorunlu kıldığı bir husustur. Bu ülkenin 53'ü devletin olmak üzere 74 üniversitesi bulunmaktadır ve küçük bir inceleme ile konuyu ayrıntılı olarak öğrenme imkanı vardır.

Üniversite öğrencilerine yüksek nitelikli eğitim olanakları ile sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar için gerekli ortam hazırlamak zorundadır. Bu her kurumun hem görevi hem de sorumluluğudur. Ama dağıntık mekan ve ortamlarda bunun sağlanması mümkün değildir. Diğer yandan, Devletin planlamasına dayanan bu işlemde hiçbir kişi, kurum ya da şehrin kayırılması veya mağdur edilmesi asla düşünülemez, hayal bile edilemez. Bu yüzden, merkez kampüse mevcut olanaklardan tüm öğrencilerimizin eşit şekilde faydalanabilmelerini sağlamak için bütün fakültelerin yasada belirtildiği gibi kampüs içinde toplanması yoluna gidilmiştir. Bunda hedeflenen husus öğrencinin, dolayısıyla ülkenin, milletin yararındır.

Gazetede yazı ve haberdan anlaşıldığına göre bunları yazan kişi yada kişiler öğrencilerin alacağı eğitimle eğitimin kalitesiyle hiç ilgilenmemekte, öğrencileri sadece bir geçim vasıtası olarak değerlendirmektedir. Ama işin bu yönü de yanlış değerlendirilmektedir. Gerek büyüklük, gerekse nüfus yönünden (nüfusun 300 bin olduğu belirtilmiş) Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olan İskenderun iki fakültenin toplam öğrenci sayısı olan 650

kişi ile ne zengin olur, ne de batar. Olaya bu gözle bakıldığında fakültelerin merkez kampüse gelmesinin ekonomik bir boyutunun olmadığını basit hesap bilgisi olan herkes takdir eder. Görüldüğü gibi, Hatay'ın ekonomik yönden en gelişmiş ve güçlü parçası olarak gurur duyduğumuz İskenderun'a, bu 650 öğrencinin oldukça kısıtlı harçlıklarının katkıları abartılmakta olay basite indirgenerek, her gün yüzbinlerin ekmek kapısı olan İskenderun'un halkı böyle gülünç hesaplarla aldatılıp tahrik edilmektedir. Bir gazeteden ve gazeteciden beklenen bu değildir. Kampüs imkanları ve fakültelerin taşınma gerekçesi daha önce üniversiteyi ziyaret eden İskenderun Esnaf odaları ve elektrik Mühendisleri Odasının değerli başkan ve üyelerin de izah edilmiş ve fevkalade makul, olgun ve olumlu değerlendirmeler yaptıkları görülmüştür. Ama bazı çevrelerin bu konuyu hala anlamak istememeleri şaşırtıcıdır.

Taşınma ile ilgili olarak fakültelerde görevli elemanların durumlarını dikkate alacak merciler üçüncü şahıslar değil, ilgili şahısların kendileri, dekanlıklar ve üniversitedir. İskenderun'da Üniversiteye ve özellikle rektörlüğe karşı yapay olarak yaratılmak istenen olumsuz havanın kime ne çıkar sağlayacağı bilinmektedir. MKÜ her hangi bir şehrin değil, tüm Türkiye'nin üniversitesidir ve yükseköğretimde Hatay'ın yüz akıdır. Bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. MKÜ Rektörlüğü olarak İskenderun'un yasal çerçeve içerisinde layık olduğu kurumlara kavuşması için her türlü işbirliğine ve çabaya hazır olduğumuzu sürekli beyan etmemize rağmen bugüne kadar tek bir destek sesi ve işbirliği teklifi gelmemiş, aksine, Rektöre iftira ve karalama, kampanyalarına ısrarla devam edilmiştir. Hukuk devletinin yönetim ilkeleri arasında şahsi kapris diye kavram olmadığı gibi, İntikam ya da benzeri ifadelerin de yeri yoktur olamaz. Hal böyle iken bir üniversitenin rektörüne bu tür ifade ve yakıştırmalar yapılması, isnatlarda bulunulması basınımız adına üzücü bir davranıştır. Basının görevi, küçük çıkarlar için kamuoyunu kışkırtmak değil gerçekleri araştırıp halka doğru bilgiyi sunmaktır. Bir üniversitenin amaçları ve çalışma esasları yasalar ve mevzuatla belirlenmiştir. Hal böyle iken, kutsal bir görev üstlenmiş olan basınımızın bir organının tüm gazetecilik ilkelerini ve en basit nezaket kurallarını çiğneyip gerçekleri saptırarak halkı üniversite ve rektör aleyhine açıkça kışkırtmasını Hatay Basınına mal edilemeyecek bir davranış olarak değerlendiriyor, meydan okuyan ifadeler taşıyan, saldırgan ve kaba üslupla yazılmış yazılardan dolayı üzüntülerimizi ifade ile, kendilerini akıl ve mantık ölçüleri içinde davranmaya davet ediyoruz.¹⁵⁷

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu kararı çerçevesinde İskenderun'daki su

¹⁵⁷ 15 Eylül 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10766, s. 3.

ürünleri ve mühendislik fakültelerinin Antakya'daki Tayfur Sökmen Kampüsüne taşınması sırasında önceki gün üzücü gelişmeler yaşandı. MKÜ Rektörlüğü, yasa kapsamında bu uygulamanın yapıldığını belirtirken İskenderun'da ise birçok kişi ve kuruluş olayın Rektörün inatçı tutumundan kaynaklandığını öne sürmekte ve çeşitli vesilelerle yapılan açıklamalarla da bu tutum kınanmaktaydı. Nihayet Pazartesi günü rektörlüğün aldığı taşınma kararı uygulamaya konulurken engellemeler, protestolar yaşandı. Antakya'dan özel olarak giden otobüslere yüklenmek istenen mühendislik fakültesine ait eşyaların araçlara konulması bazı kişilerce engellenmek istendi. Pazartesi günü saat 11.00-12.00 sıralarında yaşanan olaylar sırasında bir grup kararı protesto eden sloganlar atarken, aralarında esnaf da bulunan bir grup ise taşınma işlemini engellemek istedi ve barikatlar kurmak suretiyle karara direndi. Ancak güvenlik güçlerinin de gelmesiyle olay büyümeden önlendi ve mühendislik fakültesine ait eşyalar araçlara bindirilerek Antakya'ya getirildi. Bu arada karara İskenderun'da çalışan dolmuşçu minibüsçülerin de tepki gösterdiği gözlenirken; "Biz artık ne iş yapacağız?" demeye başladılar.

Pazartesi günü İskenderun'da üzücü gelişmelere neden olan İskenderun Su Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin Antakya'ya taşınma işlemleri tamamlanırken her iki fakültede yeni öğretim yılına 3 Ekim Pazartesi gününden itibaren Serinyol'daki Tayfur Sökmen Kampüsünde devam edileceği açıklandı. Her iki fakülteye ait eşyaların Pazartesi günü taşınma işlemi sırasında İskenderun'daki bazı kişi, kurum yetkilileri ile siyasiler ortak hareket ederek protestoda ve engellemelerde bulunmuştu. Bu arada MKÜ Rektörlüğünün, YÖK emri gereğini yerine getiren uygulamasının durdurulması ya da en azından ertelenmesi yönünde bazı siyasilerin devreye girdikleri de öğrenildi. İskenderun'da bir çok kişi, kurum yetkilisi, siyasi, kitle örgütü temsilcisi ve basın mensupları ile kuruluşlarının tepkisine yol açan MKÜ rektörlüğünün İskenderun'daki Su Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin Antakya'daki kampüse taşınması uygulamasının esasen Yükseköğretim Kurulunun emrinin yerine getirilmesinden ibaret olduğu ayrıca rektörlüğün boşalacak iki fakültelerine İskenderun İlçesinde Gemi adamı yetiştiriciliği fakültesi ile ticaret ve turizm yüksekokullarını devreye sokma kararı aldığı öğrenildi.

Su ürünleri ile Mühendislik fakültelerinde toplam 600 civarında öğrencinin öğrenim gördüğü, bu yüzden de Antakya'ya taşınmayla bu şirin ilçenin ekonomisine darbe vurulacağı yönündeki görüşlerin inandırıcılık özelliği olmazken, bir süre önce Su Ürünleri Fakültesinin Sağlık Bakanlığınca tahliyesi sırasında bugünkü tepkiyi gösterenlerin ise sessizliği

hafızalardaki yerini korurken bu tavrın çelişki olup olmadığı da ayrıca merak konusu.

MKÜ Rektörlüğünün İskenderun'daki iki fakülteyi Kampüse taşıma kararının gerekçesinde 3837 sayılı MKÜ Yasasının yattığı öğrenilirken, Rektörlüğün bu konuda açıklayıcı bilgi için de Yükseköğretim kuruluna yazılı başvurduğu ve aldığı cevaba göre hareket ettiği belirlendi. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek imzasıyla 19 Mart 2001 tarihinde YÖK Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmektedir:

“Defalarca açıklanmasına karşın, 3837 sayılı Mustafa Kemal Üniversitesi yasası ile ilgili olarak Hatay’ın İlçesi İskenderun’da ısrarla değişik yorumlar yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Üniversitemizin 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Kuruluş Kanununun 37. Maddesi gereğince Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak oluşturulan Fakülte ve Yüksekokullardan hangilerinin ilimiz İskenderun ilçesinde açılabilceğinin bildirilmesini arz ederim.”

MKÜ Rektörlüğünün bu sorusuna YÖK Başkanlığı da 22 Mart 2001 tarihinde cevaben şu bilgileri verdi: “Yapılan inceleme sonuç, Üniversitemizin kuruluşuna ilişkin 3837 sayılı Kanun’un 25. Maddesi ile 2809 sayılı Kanun’a Eklenen Ek madde 17’ye göre Hatay İlinde Fen Edebiyat, Mühendislik- Mimarlık, Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Antakya Meslek Yüksekokulu; İskenderun İlçesinde ise İskenderun Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği, ayrıca İskenderun İlçesinde Kurulumuz kararı ile kurulan İskenderun Pirinçlik Meslek Yüksekokulu ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulunun, Hatay İlinde de Bakanlar Kurulu kararı ile Kurulan Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hatay Sağlık Yüksekokulunun bulunduğu, yürürlükteki mevzuata göre İskenderun İlçesinde yer alan yükseköğretim kurumlarının adı geçen ilçede eğitim-öğretim faaliyetinde bulunabileceği, bunların dışında bir yüksekokul veya fakültenin söz konusu ilçede eğitim-öğretim faaliyetinde bulunamayacağı sonucuna varılmıştır.” YÖK yazısında da, İskenderun’da meslek yüksekokulları dışında hiçbir fakültenin bulundurulamayacağı hükmü açıkça yer almaktadır.

Özerk bir kurum olan Üniversitelerin YÖK’e bağlı olduğu ve YÖK talimatları dışında hareket edemeyecekleri göz önüne alındığında MKÜ Rektörlüğünün yasaların emrettiği uygulamaları yerine getirdiği bu hareketi karşısında İskenderun’daki taşınma işlemi sırasında gösterilen tepkilerin yasal dayanaksız olduğu ayrıca rektörlüğü YÖK yasaları dışına çıkmağa zorladığı şeklinde bir amaç taşıdığı görüşü yaygınlık kazanmakta ve tepkilerin

haksız, yasal dayanaksız olması itibariyle de samimi olmadığı öne sürülmektedir.

Görüştüğümüz MKÜ yetkilileri, İskenderun'daki Su Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin Antakya'ya taşınma işlemlerinin tamamlandığını ve 3 Ekim pazartesi gününden itibaren de her iki fakülte öğrencilerinin kampüsteki yeni binalarında öğrenimlerini sürdüreceklerini bildirdiler¹⁵⁸.

İskenderun İlçesine de bir üniversite kazandırılması istendi. Türkiye'de halen devlet ve vakıf bünyesindeki toplam 77 üniversiteye karşın TBMM'de yeni üniversite kuruluşu için 51 yasa teklifi beklediği öğrenildi. Üniversite kurulması teklif edilen yerler arasında İskenderun ilçesi de bulunuyor¹⁵⁹.

İskenderun Su Ürünleri Fakültesini Geri İstiyor

İskenderun kamuoyu, 1992 yılında kurulan, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında İskenderun arsız yolu pirinçlik mevkiinde bulunan sağlık bakanlığına ait "Eğitim ve karantina tesisleri"nde öğretime başlayan, 2001 Eylül'ünde sağlık bakanlığıyla yapılan protokolün sona ermesiyle Antakya kampüsüne taşınan Mustafa Kemal Üniversitesi su ürünleri fakültesini tekrar ilçelerine iade edilmesini talep etti.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Gürkanlar, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, İskenderunlu basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Su ürünleri fakültesinin Antakya da olması yerine İskenderun da bulunmasının daha uygun olacağını, bu şekilde uygulamaların daha kolay yapılabileceğini ifade etti, ancak bunun kararını YÖK'ün verebileceğini söyledi.

Gürkanlar, su ürünleri fakültesinin İskenderun'a nakledilmesi ve İskenderun da MKÜ kampüsünün oluşturulması ile ilgili şunları dile getirdi. " Su ürünleri fakültesi doğal olarak sucul ekosistemleri inceleyerek eğitim-öğretim yapan bir fakültedir. Bu nedenle bu fakültenin öncelikle bir su kaynağının yanında veya hiç olmazsa yakınında bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, fakültenin araştırma ve uygulama merkezlerinin su kaynaklarının bulunduğu yerde, diğer binaların üniversite kampüsleri içinde bulunmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü kampüslerden ayrı olan fakülte veya yüksekokullardaki akademik ve idari personel ile öğrenciler bir üniversitenin ne demek olduğunun farkında olmamakta ve üniversite kültürü almadan öğreniler mezun olmaktadır. Özellikle küçük il ve

¹⁵⁸ 27 Eylül 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10775, s. 1.

¹⁵⁹ 22 Ocak 2002, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 5.

ilçelerde dağınık olarak yerleşmiş bulunan yükseköğretim birimlerinde bulunan öğrenciler hiçbir akademik ve sosyal faaliyetlere katılmamaktadırlar. Bu durum, öğrencileri psikolojik yönden de etkilemektedir. Bu sebeple ilçelerde açılacak birimlerin bir kampus içinde toplanması büyük bir önem arz etmektedir. Böylece her birim için ayrı altyapı sorunu ortadan kalkmakta ve daha ekonomik bir yatırım yapılmış olmaktadır.

Üniversite bu açılarından bakıldığında su ürünleri fakültesinin nerede bir su kaynağı bulunursa oraya kurulmasının daha uygun olduğu görüşüne katılmamız mümkün değildir. Şu anda fakültemize ait Topboğazı göletinde bir “İçsular araştırma ve uygulama merkezi” kurulmuş bulunmaktadır. Araştırma ve uygulama gemimiz İskenderun Liman işletmelri müdürlüğüne ait limanda başlanmıştır. Ancak, fakültemiz için son derece önemli olan “Deniz Bilimleri Araştırma ve uygulama Merkezi” uygun bir arazi bulunmadığından bugüne kadar faaliyete geçirilememiştir. Bu merkezimiz için İskenderun da arazi bulunması halinde fakültemiz için en uygun yerleşim alanı İskenderun olmaktadır.”¹⁶⁰

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Metin Gürkanlar, İskenderun’ a gelerek Kaymakam Ünal Erdoğan ile birlikte su ürünleri fakültesi için düşünülen binada incelemelerde bulundu.

İskenderun’ a bağlı Karaağaç beldesinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği tarafından yaptırılan 18 derslik ilköğretim okulu binasının fakülteye dönüştürülmesi için çalışmalar önümüzdeki aylarda başlanacağı belirtildi. Su ürünleri fakültesinin İskenderun’ da bulunmasının kent ekonomisine canlılık kazandıracağına dikkat çeken rektör Gürkanlar, İskenderun’ un önemli bir liman ve deniz şehri olduğunu belirterek, fakülteler konusunda kaymakam Erdoğan ise, İskenderun’ u bilim yuvası haline getirmek istediklerini belirterek, bu nedenle kentte fakültelerin bulunması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, “İlk olarak, su ürünleri fakültesinin İskenderun’ a getirilmesi için gerekli yerlerden onay aldık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında İskenderun su ürünleri fakültesi eğitimine başlayacaktır. Ayrıca pirinçlikte bulunan ve daha önce su ürünleri fakültesi olarak kullanılan binanın da fakülte olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız. Hedeflerimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İskenderun’ da artık üniversiteli öğrenciler gezecek, ilim adamları kentimize yerleşecek” şeklinde konuştu.¹⁶¹

¹⁶⁰ 28 Ocak Salı 2003, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 4.

¹⁶¹ 4 Şubat Salı 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 4.

İskenderun'a Kampüs Kurulması

Hatay MKÜ'ye bağlı, bazı fakültelerin yeniden İskenderun' a taşınması konusuna rektörlük sıcak bakıyor. Geçen yıl olumsuz gelişmelere yol açan fakültelerin Antakya 'daki kampüse taşınması uygulamasının aksine teni Rektör Prof. Dr. Metin Gürkanlar' ın İskenderun da su ürünleri başta olmak üzere bazı fakültelerin yer almasına olumlu baktığı, bu konuda geçtiğimiz günlerde de İskenderun kaymakamı ve belediye başkanı yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu görüşü dile getirdiği öğrenildi. Rektör Prof. Dr. Gürkanlar'ın İskenderun da ikinci kampus oluşturulması yönünde görüşleri olduğu d a öğrenildi.¹⁶² MKÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Gürkanlar, İskenderun'da kent girişindeki sivil havacılık okulu olarak tahsisi yapılan 1000 dönümlük alanın tahsis amacının değiştirilerek kampusa dönüştürülmesinin kesinlik kazandığını açıkladı. Rektör Gürkanlar, tahsis şerhinin kaldırılmasında Milletvekili Mehmet Soydan'ın büyük katkı sağladığını bildirdi. MKÜ İskenderun Kampusunda yapımına yakında başlanacak. Rektör Prof. Dr. Gürkanlar'ın girişimleri sonucunda İskenderun'da Yazıcılar şirketince yaptırılan ve Kültür Bakanlığına tahsisi düşünülen modern görkemli binada konservatuar okulu açılması girişimi olumlu sonuçlandı. Yazıcı firması "EVET" derken, Kültür Bakanlığı da projeye sıcak bakıyor. Hatay MKÜ Rektörlüğü ile Japon Üniversiteleri arasında daha önce imzalanan karşılıklı işbirliği protokolü onaylanarak kesinlik kazandı¹⁶³.

Hatay valisi Abdülkadir Sarı'nın girişimleri ve MKÜ rektörlüğünün olumlu tutumu ile İskenderun ilçesinde oluşturulması kararlaştırılan 3 fakülteden oluşan kampus için çalışmalar sürdürülürken, yerin İskenderun havaalanı pisti olduğu belirlendi. Milletvekili Mehmet Soydan'ın da katkı verdiği gelişme ile ilgili açıklamada, 980 dönümlük pistin kampus için en uygun yer olduğu kanısına varıldı ve yer sorunu böylelikle giderilmiş oldu. İskenderun havaalanı pisti, havaalanı yapımından vazgeçilmesi nedeniyle 11 yıldır atıl durumda kullanım dışı tutulmuştu¹⁶⁴.

İskenderun'a inşa edilmesi planlanan Mustaf Kemal Üniversitesi İskenderun kapusunun son durumunu gözden geçirmek amacıyla, bir toplantı daha gerçekleştirdi. Hatay Valisi Abdülkadir Sarı başkanlığında yapılan toplantıda İskenderun kampusunun temelini ne zaman atılacağı dahil olmak üzere, bir çok ayrıntı masaya yatırıldı. Hatay Valisi Abdülkadir Sarı'nın yanısıra, İskenderun kaymakamı Cengiz Horozoğlu, İskenderun Belediye Başkanı

¹⁶² 13 Mart Perşembe 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 11217, s. 1.

¹⁶³ 13 Şubat 2004, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y.38, S.11499, s.1.

¹⁶⁴ 22 Haziran 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 39, s.3.

Mete Arslan, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bülent Bozdoğan, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, Deniz Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak, İsdemir Genel Müdürü Suhat Korkmaz'ın da katıldığı toplantı öncesinde, Vali Sarı bir açıklamada bulundu. Önceki toplantılarda kampusun, İsdemir ve meslek odaları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla da el ele vermek suretiyle inşa edilmesine karar verildiğine dikkat çeken Hatay Valisi Abdülkadir Sarı, “İskenderun kampusu projesinin, İsdemir ve meslek odaları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ile de el ele vermek suretiyle yaşama geçirilmesi konusunda görüş birliğine varmıştık. İlk etap olarak projenin ihalesi yapıldı ve proje çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Artık projede uygulama aşamasına geçeceğiz. Bugünkü toplantımızda da, nihai kararı vereceğiz” dedi. İskenderun Kampusunun Sezen İnşaat tarafından yaptırılan maketi de, basın mensuplarına gösterildi¹⁶⁵.

Su Ürünleri Fakültesi'nin İskenderun'a Taşınması

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesinin bu yıldan itibaren İskenderun ilçesinde eğitim-öğretime devam edeceği bildirildi. Hatay İl Özel İdaresine ait olan ve İskenderunspor'un kullanımına tahsis edilen Vali Utku Acun Tesisleri, İl Genel Meclisi kararıyla MKÜ'ye devredildi. Halen Antakya'da Tayfur Sökmen yerleşkesinde eğitim-öğretim verilen Su Ürünleri Fakültesi'nin bakım ve onarımı yapılan tesislerde, 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren bu tesislerde hizmet vereceği belirtildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, ilk aşamada 35 öğrenci alınacak okulun fiziki eksikliklerinin giderileceğini, öğretim kadrosunun hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Su Ürünleri Fakültesi 6 yıl önce de İskenderun'da eğitim veriyordu¹⁶⁶.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercümen Genç, Asi Nehrinden Akdeniz'e geçen yılan balıklarının davranışlarını izlemek üzere "Çipli izleme projesi" hazırlandığını bildirdi. Doç. Dr. Genç, Ayna İskenderun Kültür ve Sanat Derneği ile Evimiz İskenderun Süpürge Derneği'nin haftalık sohbet toplantısında yaptığı sunumunda, Asi Nehri'nde yılan balıklarının Avrupa'ya göçleri konusunda yapılacak projenin hazırlığına başladıklarını bildirdi. Asi nehrinden çıkan yılan balığı yavrularının geri döndüğünü belirten Genç, "Samandağ'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bu bölgesinden

¹⁶⁵ 11 Aralık 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y.39, s.4.

¹⁶⁶ 21 Ağustos 2007, Özyurt Gazetesi.

denize geçen yılan balıklarının davranışlarını, izlemek üzere çipli izleme projesi hazırlıyoruz. Biz bu balıkların her birine isim takacağız. Uydu bağlantısıyla balıklardan 'ben buradayım' sinyalini alacağız."¹⁶⁷

Dörtyol'da Yeni Bir Kampüs Kurulması

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı ve Dörtyol Belediye Başkanı Bilgehan Aksoy'u makamında kabul etti. Dörtyol'a geniş bir kampus kazandırmak istediklerini belirten Canda Dörtyol'a açılacak kampüsün ilçenin ekonomik ve sosyal yaşantısına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, Dörtyol Kampüsünü kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek şunları söyledi: "Dörtyol Meslek Yüksekokulunu büyütmek ve ilçeye yeni bir kampus kurmak için çalışıyoruz. Bu kampus için Orman İdaresinden bin dönüm arazi almak için çalışmalarımız sürüyor. Dörtyol bölgesi gelişen teknoloji, sanayi ve enerji yaptırımları sonucu büyük bir nüfus artışı gösteriyor. Bu nüfus artışı ile birlikte sanayinin gerektirdiği nitelikli insan gücünü Avrupa'daki Bologna süreci içerisindeki gelişen üniversite reformu çerçevesinde, öğrencilerimizi sanayi kolları ile işbirliği yaparak sanayinin gerektirdiği alanlarda ve gerektirdiği nitelikte yetiştirme çalışması ve çabası içerisindeyiz. Bu gün Avrupa'da gelişen Avrupa üniversiteler reformunun çalışmalarının özü de budur. Sanayinin gereksinim duyduğu nitelikte işgücünün üniversiteler tarafından yetiştirilmesi, genç yaştaki çocukların bir meslek sahibi olmasını ve üretime katkısını sağlamaktır. Bu hedeflerle Dörtyol MYO'nun öğrenci sayısı yaklaşık iki katına çıkmış ve yeni bölümler açılmıştır. Böylece o bölgedeki gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı ise Dörtyol MYO'ya açılmış olan yeni bölümler dolayısıyla teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu yeni bölümlere en çok işadamlarının ihtiyacı vardı. Çünkü yeni CE standartlarına göre Avrupa Ülkelerine ürün satılabilmesi için Teknik Üniversite veya MYO ya da Endüstri Meslek Lisesi mezunu çalışanın olma zorunluluğu var. Buna altyapıyı oluşturmak için yaptığımız bu katkı sizin düşündüğünüzün de üzerinde değerli bir katkıdır. Buna gerek yöre insanının gerek Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelecek insanların, öğrencilerin olduğu kadar, bölgedeki sanayicilerin de çok ciddi ihtiyacı vardır" dedi¹⁶⁸.

¹⁶⁷ 02 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.

¹⁶⁸ 19 Kasım 2008, Özyurt Gazetesi.

Sonuç

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluş aşamasında henüz bir kampüse sahip değildi. Ancak Antakya merkezde bulunan ve Çukurova Üniversitesi'nden kalan meslek yüksek okullarının bulunduğu yerdeki alan da kampüs olmaya müsait değildi. Bu durum yeni bir kampüs kurulması ve Hatay'ın iki büyük ilçesinden biri olan İskenderun'daki fakültelerin de Antakya'ya taşınması gündeme gelmişti. Ancak Antakya'da henüz bir toprak kamulaştırma çalışması olmadığından bu husus da ertelenmişti. Bunun üzerine vali ve kurucu rektör birlikte çalışarak Alahan'da ahalinin kullanmadığı çorak bir arazi üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 208 bin dönümlük bir arazinin kampüse dönüştürülmesine karar verilmişti. Başlangıçta sorun olmayan bu karar, ahalinin içerisinde göz açık birkaç kişinin kışkırtmalarıyla başlayan değerinin altında toprakların kamulaştırıldığına yönelik iftiralar, rektörün şahsının tehdit edilmesine kadar varmıştır. Ancak zamanın Cumhurbaşkanı Demirel'in olaya müdahalesiyle ahali yatıştırılmıştır. Bu aşamadan sonra devlet gerekli kamulaştırmayı yaparak araziye inşaata başlanmıştır. Yapılan inşaatlar devam ederken İskenderun'daki fakültelerin kampüse taşınması gündeme gelmiş olsa da zamanın CHP Belediye Başkanı Mete Arslan olaya müdahil olmuş, İskenderun'un gelişimini henüz tamamlamadığını, şehre canlılık veren bölümlerin alınmasının şehri çöküşe götüreceğini belirterek itiraz etmiş, mesele medyaya ve Ankara'ya kadar sirayet etmiştir. Sonuçta bölümlerin bir bölümü İskenderunda kalmaya devam etmiştir.

Kaynaklar

- 06 Mart 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 17, s. 1.
23 Haziran 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 7992, s. 2.
29 Haziran Pazartesi 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 7997, s. 1.
2 Temmuz Perşembe 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Y: 26, Sayı: 8000, s. 1.
Mayıs 1992, *Antakya toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 7976, s.1
Eylül Salı 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 8052, s. 1.
Eylül Çarşamba 1992, *Antakya toplumcu Halk Gazetesi*, Y: 26, Sayı: 8053, s. 1.
3 Eylül Perşembe 1992, *Antakya toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 8054, s. 1.
29 Temmuz 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 133, s. 1.
29 Temmuz 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14596, s. 1.
4 Aralık Cuma 1992, *Antakya toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 27, Sayı: 8133, s. 1.
İpek'le Söyleşi", *Güneyde Kültür Dergisi*, Sayı: 46, Aralık 1992
Bu kısım, Mustafa Kemal Üniversitesi Haber Bülteni, Yıl: 2001, Sayı: 1, s. 9-
16 Aralık 1993, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 28, Sayı: 8440, s. 3.
14 Aralık 1994, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 29, Sayı: 8710, s. 3.
16 Aralık 1994, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 29, Sayı: 8712, s. 1.
6 Nisan 2001, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl:34, Sayı:10626, s.1.
13 Şubat 2001, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl:34, Sayı:10587, s. 1.
14 Kasım 2001, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 34, Sayı:10816, s. 1.
20 Mart Perşembe 2003, *Antakya toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 34, s. 3.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 2

- 13 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34 Sayı: 10710, s. 1.
13 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10710, s. 6.
17 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10713, s. 1.
15 Eylül 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10766, s. 3.
27 Eylül 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10775, s. 1.
22 Ocak 2002, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 5.
28 Ocak Salı 2003, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 4.
4 Şubat Salı 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 4.
13 Mart Perşembe 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 11217, s. 1.
13 Şubat 2004, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y.38, S.11499, s.1.
22 Haziran 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 39, s.3.
11 Aralık 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y.39, s.4.
21 Ağustos 2007, Özyurt Gazetesi.
02 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.
19 Kasım 2008, Özyurt Gazetesi.